

19. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي التاسع عشر للمجتمع التربوي

Book of Proceedings The 19th International Symposium of the Educational Community

Editörler - المحررون - Editors

Said Assil, Sami Baskın, Esat Layek

04-08 Kasım/November 2025 - Antalya/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-9-9

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 01.12.2025

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

19. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي التاسع عشر للمجتمع التربوي

Book of Proceedings The 19th International Symposium of the Educational Community

Editörler: *Said Assil, Sami Baskın, Esat Layek*

Kapak Resmi: Photo by Shelby Murphy Figueroa on Unsplash

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, izin yok.

ISBN 978-625-98855-9-9

1. Eğitim Araştırmaları 2. Eğitim-Öğretim 3. Sempozyum

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/education/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Sempozyum Onursal Başkanları - Honorary Presidents - الرؤساء الفخريون

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye

Prof. Dr. Mounir Dhouib - President of the Research Laboratory "GADEV/UMRAN" ENAU - University of Carthage Tunisia

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board - رئيس اللجنة التحضيرية

Prof. Dr. Sami Baskın – Tokat Gaziosmanpaşa University University - Türkiye

Prof. Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions – Morocco

Dr. Esat Layek – Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board / اللجنة التحضيرية

Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul – Iraq

Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafila Technical University - Jordan

Prof. Dr. Najem Dhaher – Carthage University - Tunisia

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University - Türkiye

Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye

Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba – Algeria

Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye

Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions – Morocco

Dr. Yasser Ahmad – University of Bahrain – Bahrain

Üniversite Tarafından Bu Sempozyum İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi*

Member of the Organizing Committee Appointed by the University for this Symposium*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı – Head of The Evaluation Board - رئيس اللجنة العلمية

Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions – Morocco

Bilim ve Değerlendirme Kurulu - Science and Evaluation Board - اللجنة العلمية

- Prof. Dr. Abdeljalil Manqour - University Center of Ain Temouchent - Cezayir
- Prof. Dr. Amina Yassin - University of Oran 2 - Cezayir
- Prof. Dr. Aurang Zeb Azmi - Jamia Millia Islamia University, New Delhi - Hindistan
- Prof. Dr. Bin Sheikh Asmaa - University of Djelfa - Cezayir
- Prof. Dr. Derya Yıldız - Necmettin Erbakan University – Türkiye
- Prof. Dr. Ebtesam Muhammad El-Shokrofy - Damanhur University - Egypt
- Prof. Dr. Hayaat Kitab Salmi, Mohamed Boudiaf University, M'sila - Cezayir
- Prof. Dr. Khaled Adeslam Mohamed Lamine - Dégaghine Setif2 -Algeria
- Prof. Dr. Laila Khalaf Al-Sabaan - Kuwait University President of the World Council of Arabic Language in Beirut - Kuwait
- Prof. Dr. Mahmoud M. Fathallah Al-Fawy - Menoufia University - Egypt
- Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Prof. Dr. Yashodhara Pant - Tribhuvan University, Kathmandu - Nepal
- Prof. Dr. Yusuf Tepeli - Akdeniz Üniversitesi
- Prof. Dr. Yüksel Kaştan - Akdeniz Üniversitesi
- Prof. Dr. Zinedine Mokhtari - Abi Bakr Belkaid University, Tlemcen - Cezayir
- Assoc. Prof. Dr. Ali Yıldırım - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Assoc. Prof. Dr. Mehmet Ayas - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Assoc. Prof. Dr. Ramazan Diler - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Dr. Abedenouri El Hassane - Regional Center For Education And Training Professions - Morocco
- Dr. Abeer Farouk Albadri - Ain Shams University - Egypt
- Dr. Ali Bin Hamad Nasser Rayani - Najran University - Suudi Arabistan
- Dr. Al-Zahra Suhailia - Hassiba Ben Bouali University, Chlef - Cezayir
- Dr. Amahdouk Mohamed - Regional Academy for Education Professions and Training Beni Mellal Khenifra - Morocco
- Dr. Ghada Al-Akhdar - October 6 University - Egypt
- Dr. Hossam El Din Elsaid Mohammad Ibrahim - Nizwa University - Sultanate of Oman
- Dr. Jehan Ibrahim Khreiba - Academy of Arts - Egypt
- Dr. MA Hebin - Northwest Minzu University, Lanzhou City, Gansu Province - PRC.
- Dr. Mohamed Ajmal - Jawaharlal Nehru University - India
- Dr. Mohamed Qutb Al-Din - Jawaharlal Nehru University - India
- Dr. Said Assil - Regional Center For Education And Training Professions – Morocco

Sekreteryä - Secretariat - سكرتيريا

Firat Yılmaz

ÖN SÖZ

4–8 Kasım 2025 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilen 19. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu, Saybilder Topluluğu’nun koordinasyonunda; Mardin Artuklu Üniversitesi (Türkiye) ve Carthage Üniversitesi (Tunus) akademik desteğiyle başarıyla tamamlanmıştır. Eğitim bilimlerinin güncel gelişmelerini, yenilikçi yaklaşımlarını ve disiplinler arası etkileşimlerini ele alan bu sempozyum, uluslararası akademik dayanışmanın güçlü bir örneğini ortaya koymuştur.

Bu yılki sempozyumda Türkiye’den 45 bildiri; Almanya, Cezayir, Fas, Irak, Kuveyt, Mısır, Sudan, Suudi Arabistan Krallığı, Tunus, Umman ve Ürdün başta olmak üzere 11 farklı ülkeden de toplam 60 bildiri olmak üzere toplam 105 bildiri sunulmuştur. Bu çeşitlilik, hem kültürlerarası akademik alışverişi zenginleştirmiş hem de farklı eğitim sistemlerinin sorunlarının ve çözüm yollarının karşılaştırmalı olarak tartışılmasına imkân sağlamıştır.

Sempozyumun temel amacı, eğitim alanındaki araştırmaları uluslararası düzeyde görünür kılmak, yeni iş birliklerine zemin hazırlamak ve öğretim süreçlerine katkı sağlayacak bilimsel üretimi teşvik etmektir. Sunulan çalışmalar; eğitim teknolojileri, öğretmen eğitimi, dijital pedagojiler, dil öğretimi, psikolojik danışmanlık, özel eğitim, sürdürülebilir eğitim politikaları ve toplumsal dönüşüm gibi geniş bir yelpazeye yayılmıştır. Bu yönüyle sempozyum hem teorik hem de uygulamalı araştırmalar açısından güçlü bir bilgi birikimi ortaya koymuştur.

Bu kitap, sempozyumda sunulan çalışmaların tam metinlerinin bir araya getirilmesiyle oluşturulmuştur. Bununla birlikte kitap, yalnızca bildirilerin bir toplamı değil; farklı kültürlerden, dillerden ve akademik geleneklerden gelen bilim insanlarının ortak aklını yansıtan bir başvuru kaynağı niteliğindedir. Kitapta yer alan araştırmaların, eğitim bilimleri alanındaki uygulayıcılara, politika geliştiricilere ve araştırmacılara ilham verecek yeni perspektifler sunması hedeflenmektedir.

Sempozyumdan çıkan en önemli sonuçlardan biri, uluslararası akademik iş birliğinin eğitsel gelişime doğrudan katkıda bulunduğu bir kez daha görülmesidir. Farklı ülkelerden araştırmacıların ortaya koyduğu deneyimler ve çözüm önerileri, eğitimde karşılaşılan ortak sorunlara karşı daha bütüncül bakabilmemizi sağlamıştır. Ayrıca etkinlik sürecinde kurulan yeni bağlantılar, ilerleyen dönemlerde ortak projelerin ve yayınların hazırlığı açısından önemli bir başlangıç oluşturmuştur.

Bu bağlamda, eğitim bilimlerine gönül veren tüm akademisyenlere şu öneriler özellikle vurgulanmalıdır:

1. Disiplinlerarası araştırmalara daha fazla yer verilmesi, sorunların bütüncül biçimde anlaşılmasına katkı sağlayacaktır.
2. Uluslararası akademik iş birliklerinin artırılması, araştırma kalitesini ve etki alanını genişletecektir.
3. Dijitalleşme ve yapay zekâ temelli araştırmalara yatırım yapılması, geleceğin öğrenme süreçlerinin daha sağlıklı kurgulanmasına olanak tanıyacaktır.
4. Akademisyenlerin saha araştırmalarını desteklemesi, eğitim politikalarının daha gerçekçi temellere dayanmasına yardımcı olacaktır.
5. Genç araştırmacıların bilimsel üretime dahil edilmesi, akademik sürdürülebilirlik açısından büyük önem taşımaktadır.

Sonuç olarak, 19. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu'nun ortaya koyduğu bilgi birikimi, eğitim alanında çalışan tüm araştırmacılar için önemli bir kaynak oluşturmaktadır. Bu sempozyuma katkı sunan tüm bilim insanlarına, organizasyon sürecine emek veren akademik ve idari ekiplere ve eğitime gönül veren herkese içten teşekkürlerimizi sunarız. Bu kitabın, eğitim araştırmalarına yön veren değerli bir başvuru kaynağı olması temennisiyle...

Prof. Dr. Sami Baskın
Düzenleme Kurulu Başkanı

Preface

The 19th *International Education Community Symposium*, held in Antalya between 4–8 November 2025 under the coordination of the Saybilder Community, was successfully completed with the academic support of Mardin Artuklu University (Türkiye) and Carthage University (Tunisia). Addressing the latest developments in educational sciences, innovative approaches, and interdisciplinary interactions, this symposium presented a strong example of international academic solidarity.

This year, 45 papers from Türkiye and 60 papers from 11 different countries—including Germany, Algeria, Morocco, Iraq, Kuwait, Egypt, Sudan, the Kingdom of Saudi Arabia, Tunisia, Oman, and Jordan—were presented, making a total of 105 academic contributions. This diversity enriched cross-cultural academic exchange and enabled comparative discussions on the challenges and solutions of various educational systems.

The primary purpose of the symposium was to enhance the international visibility of research in the field of education, create a platform for new collaborations, and promote scientific production that supports teaching and learning processes. The presented studies covered a wide range of fields, including educational technologies, teacher education, digital pedagogies, language teaching, psychological counseling, special education, sustainable education policies, and social transformation. In this regard, the symposium offered a strong knowledge base for both theoretical and applied research.

This book has been prepared by compiling the full texts of the studies presented at the symposium. It is not merely a collection of papers; rather, it serves as a reference source that reflects the collective intellectual contributions of scholars from different cultures, languages, and academic traditions. It is our expectation that the research in this volume will provide new perspectives for practitioners, policy makers, and researchers in the field of educational sciences.

One of the significant outcomes of the symposium is the reaffirmation that international academic cooperation directly contributes to educational development. The experiences and solutions shared by researchers from various countries allowed us to view common educational challenges from a more holistic perspective. Moreover, the new academic connections established during the event laid the foundation for future joint projects and publications.

In this context, we emphasize the following recommendations for all scholars dedicated to educational sciences:

1. Increasing interdisciplinary research will contribute to a more comprehensive understanding of educational issues.
2. Expanding international academic cooperation will enhance research quality and impact.
3. Investing in digitalization and artificial intelligence–based studies will facilitate healthier designs of future learning processes.
4. Supporting field-based research will help ground educational policies in more realistic foundations.
5. Including young researchers in academic production is essential for long-term academic sustainability.

In conclusion, the knowledge generated through the 19th International Education Community Symposium constitutes a valuable resource for all researchers working in the field of education. We extend our sincere gratitude to all scholars who contributed to this symposium, to the academic and administrative teams involved in the organizational process, and to everyone devoted to education. We hope that this book becomes an influential reference source guiding future educational research.

Prof. Dr. Sami Baskin
Chair of the Organizing Committee

المقدمة

لقد اختتم بنجاح المؤتمر التاسع عشر للجالية التربوية الدولية الذي عُقد في مدينة أنطاليا خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2025، بتنظيم من مجتمع سايبيلدر، وبدعم أكاديمي من جامعة ماردين أرتوكلو (تركيا) وجامعة قرطاج (تونس). وقد تناول هذا المؤتمر أحدث التطورات في علوم التربية والمقاربات المبتكرة والتفاعلات البيئية، مقدّمًا نموذجًا قويًا للتضامن الأكاديمي الدولي.

شارك هذا العام 45 باحثًا من تركيا و 60 باحثًا من 11 دولة—من بينها ألمانيا، الجزائر، المغرب، العراق، الكويت، مصر، السودان، المملكة العربية السعودية، تونس، عُمان، والأردن—ليصل العدد الإجمالي إلى 105 بحوث. وقد أسهم هذا التنوع في إثراء التبادل الأكاديمي بين الثقافات، وفي إتاحة الفرصة لمناقشة المشكلات والتصورات التربوية في مختلف الأنظمة التعليمية من منظور مقارن.

كان الهدف الرئيس من هذا المؤتمر هو تعزيز الحضور الدولي للأبحاث التربوية، وفتح آفاق جديدة للتعاون الأكاديمي، وتشجيع الإنتاج العلمي الداعم لعمليات التعلم والتعليم. وقد شملت البحوث المقدمة مجالات واسعة مثل تكنولوجيا التعليم، تكوين المعلمين، البيداغوجيا الرقمية، تعليم اللغات، الإرشاد النفسي، التربية الخاصة، السياسات التربوية المستدامة والتحويلات الاجتماعية. ومن ثم، فقد قدّم المؤتمر رصيدًا معرفيًا قويًا للبحوث النظرية والتطبيقية على حد سواء.

أعدّ هذا الكتاب من خلال جمع النصوص الكاملة للأبحاث التي قدّمت في المؤتمر. وهو ليس مجرد تجميع للأوراق العلمية، بل يعدّ مرجعًا يعكس الفكر الجماعي للباحثين من ثقافات ولغات وتقاليد أكاديمية مختلفة. ونأمل أن تقدّم الدراسات الواردة فيه آفاقًا جديدة للباحثين والممارسين وصانعي السياسات في مجال علوم التربية.

ومن أبرز نتائج المؤتمر التأكيد من جديد على أن التعاون الأكاديمي الدولي يساهم مباشرة في تطوير العملية التعليمية. فقد أتاحت الخبرات والحلول التي قدّمها الباحثون من مختلف الدول رؤية أكثر شمولًا للتحديات المشتركة في التعليم. كما أسهمت العلاقات العلمية الجديدة التي نشأت خلال المؤتمر في تهيئة أرضية لمشاريع مشتركة وإصدارات علمية مستقبلية.

وفي هذا السياق، نؤكد على التوصيات الآتية للباحثين المهتمين بعلوم التربية:

1. توسيع نطاق البحوث البين-تخصصية لما لها من دور في فهم القضايا التربوية فهمًا تكامليًا.
2. تعزيز التعاون الأكاديمي الدولي بما يساهم في رفع جودة البحث العلمي وتوسيع أثره.
3. تشجيع الدراسات المتعلقة بالرقمنة والذكاء الاصطناعي لتصميم عمليات تعلم مستقبلية أكثر فعالية.
4. دعم البحوث الميدانية لترسيخ السياسات التعليمية على أسس أكثر واقعية.
5. إشراك الباحثين الشباب في الإنتاج العلمي ضمانًا لاستدامة العمل الأكاديمي.

ختامًا، يمثّل الرصيد المعرفي الذي أسفر عنه المؤتمر التاسع عشر للجالية التربوية الدولية مصدرًا مهمًا لكل الباحثين في مجال التعليم. ونوجّه شكرنا العميق لجميع العلماء الذين أسهموا في هذا المؤتمر، وللفرق الأكاديمية والإدارية التي شاركت في تنظيمه، ولكل من يضع التعليم في صدارة اهتماماته. ونأمل أن يكون هذا الكتاب مرجعًا قيمًا موجّهًا للبحوث التربوية المستقبلية.

الأستاذ الدكتور سامي باسكن

رئيس اللجنة التنظيمية

T.C.
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
Personel Daire Başkanlığı

Sayı : E-34233153-903.07-176180
Konu : Görevlendirme Hakkında (Prof.Dr.
Ömer BOZKURT)

25/12/2024

Sayın Prof.Dr. Ömer BOZKURT

Saybilder Congress Days kapsamında düzenlenecek olan aşağıda bilgileri belirtilen kongre/ sempozyumlarda Üniversitemizin sağladığı akademik destek kapsamında etkinliklerin düzenleme kurulunda bulunmak üzere Üniversitemizin akademisyen temsilcisi olarak görevlendirilmiş bulunmaktasınız.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

19. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi (DEKAK):
<https://saybildercongress.com/>

19. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi: <https://saybildercongress.com/>

19. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu: <https://saybildercongress.com/>

7. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi:
<https://saybildercongress.com/>

7. Uluslararası İnsan, Toplum ve Sürdürülebilir Kalkınma Araştırmaları Sempozyumu:
<https://saybildercongress.com/>

Prof.Dr. Yılmaz DEMİRHAN
Rektör a.
Rektör Yardımcısı

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

İçindekiler - فهرس - Contents

Dil Öğretiminde Feminist Çeviri Çözümlemesinin Eleştirel Düşünmeye Katkısı: "Uyanış" Örneği	1
Dr. Öğretim Üyesi Müjgan Bekdaş Prof. Dr. Sami Baskın	
Hayat Bilgisi Dersinde Kavramların İncelenmesi	11
Dr. Öğr. Üyesi Adem Arslan	
Hayat Bilgisi Dersinde Okul Dışı Öğrenme Ortamlarının Kullanımı	17
Dr. Öğr. Üyesi Adem Arslan	
Complémentarité de l'intelligence artificielle "IA" et de l'intelligence émotionnelle "IE" en Education: quelles compétences émotionnelles peuvent réellement être entraînées par la machine?	24
El-Otmani Douha Prof. Dr. Machraoui Ghizlane	
Les histoires dans le Coran : Un moyen pédagogique pour tirer des enseignements	38
Dr. Ghizlane Machraoui	
Türkçe Eğitimi Alanında Öğrenim Gören Lisansüstü Öğrencilerin Bilimin Doğası Hakkındaki Görüşleri	54
Prof. Dr. Beytullah Karagöz Melike Çınar	
Çocuklar Artık Böyle Okuyor: Bütünleşik Metinler ve Yeni Okuma Gerçekliği	71
Prof. Dr. Beytullah Karagöz Prof. Dr. Sami Baskın	
Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının Yabancı Öğrencilere Türkçe Sözcük Öğretiminde Akademik Başarıya Etkisi	79
Yasin Kanal Prof. Dr. Beytullah Karagöz	

Türkiye’de 2015-2025 Yılları Arasında Çocuk ve Spor ile İlgili Yapılan Lisansüstü Çalışmaların Derlenmesi.....	96
Yüksek Lisans Öğrencisi Abdurrahman Koyun	
Doç. Dr. İzzet Karakulak	
Üniversite Öğrencilerinde Sağlıklı Yaşam ve Problem Çözme Becerileri: Spor Katılımı ve Cinsiyet Farklılıklarının İncelenmesi	107
Dr. Murat Çelebi	
Üniversite Öğrencilerinin Duygusal Zekâ ve İletişim Becerilerinin İncelenmesi.....	117
Prof. Dr. Serdar Ceyhun	
Dr. Öğretim Üyesi Murat Çelebi	
Dr. Öğretim Üyesi Murat Sarıkabak	
Dr. Öğretim Üyesi Cemal Özman	
Arş. Gör. Mert Ayrancı	
Yedi Kıtada Yapay Zekâ ve Dijitalleşme Eğitimi: Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Perspektifinden Karşılaştırmalı Bir Analiz	125
Doç. Dr. Halil Kamışlı	
Aktif Yaşlanmada Eğitim Boyutu: Küresel Yaklaşımlar ve Türkiye İçin Andragojik Çıkarımlar	137
Doç. Dr. Halil Kamışlı	
Öğretmen Adaylarının Özel Gereksinimli Öğrencilerin Eğitimine Yönelik Öz-Yeterlik Algıları.....	147
Dr. Mehmet İnce	
Öğretmenlere Göre Okullarda Karanlık Liderlik ve Yaratıcı Düşünme Becerileri	162
Öğretmen Elif Bozacıoğlu	
Prof. Dr. Seyithan Demirdağ	

Öğretmenlerin Profesyonellik ve Özerklik Düzeylerinin İncelenmesi	172
Öğretmen Şeyma Kaplan	
Prof. Dr. Seyithan Demirdağ	
Öğrenme Merkezli Liderlik, Öğrenen Örgüt ve Değişme Açıklık Arasındaki İlişki	187
Öğretmen Ufuk Gültekin	
Prof. Dr. Seyithan Demirdağ	
Öğretmenlerin Proaktif Davranışları ve Okul İklimi	194
Yüksek Lisans Yusuf Zeybek	
Prof. Dr. Seyithan Demirdağ	
Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin Özel Eğitim Perspektifinden İncelenmesi.....	209
Dr. Mehmet İnce	209
Dijital Öyküleme ile Dil Öğretiminde Öğrenci Beklentileri	221
Öğr. Gör. Dr. Ayten Bülbül	
Dr. Öğr. Üyesi Hayriye Ulaş Taraf	
Prof. Dr. Derya Yıldız	
Öğretmen Algılarına Göre İletişim Becerileri ve Okul Yöneticilerinin Dönüşümcü Liderlik Özelliklerinin İncelenmesi.....	234
Ayşe Kalo Efe	
Seyithan Demirdağ	
Okul Öncesi Öğretmenlerin Öz-Yeterlik, Yaratıcı Düşünme ve Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişki	243
Yüksek Lisans Öğrencisi İmran Kaya	
Seyithan Demirdağ	

Öğretmenlere Göre Okul Müdürlerinin Liderlik Stilleri, Örgütsel Vatandaşlık ve Yıldırma Arasındaki İlişkinin İncelenmesi252

Yüksek Lisans Öğrencisi Süeda Alkan

Prof. Dr. Seyithan Demirdağ

Özel Eğitim Öğretmenlerinin Mesleki Profesynellikleri ve Yaratıcı Düşünme Becerileri261

Yüksek Lisans Öğrencisi Yılmaz Kazan

Prof. Dr. Seyithan Demirdağ

Hafızlığa Hazırlık Sürecinde Tematik Ezber Yapma: Ahkâm Âyetleri Örneği.....270

Dr. Öğr. Üyesi Yunus Yalçın

Tunisian Parents' Roles as Listeners in Their Children's Sharing of Negative School Memories: A Qualitative Study with Tunisian Youth285

Dr. Sarah Zaneti

Les obstructions d'apprentissage chez les élèves, stratégies et pistes correctives304

Dr. Fouzia Elbayed

La lecture de la littérature numérique comme vecteur de l'innovation pédagogique336

Dr. Fouzia Elbayed

واقع استخدام طلبة جامعة ال البيت لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية التعليمية من وجهة نظرهم 364

د. مأمون سليم الزبون

أ.د. محمد سليم الزبون

دور النضج الاجتماعي في التنبؤ بجودة الصداقة الرياضية لدى لاعبي الشباب لكرة القدم 379

صالح محمود حسن عواد الحديدي

أ.د. عصام محمد عبد الرضا الناهي

- 388..... أثر استراتيجية قوة الذاكرة في تنمية التفكير الاستراتيجي لدى طلاب الصف السادس العلمي في مادة الرياضيات
م.د. رياض جمعة علي الكيلاني
- 400..... جون مكارثي والمنطق الرمزي: الجذور الفلسفية لبناء العقل الاصطناعي
م. روى زبير عبد الجبار
- 420..... التربية الرقمية الذاتية في سياق تفعيل نمط التعليم بالتناوب: أثرها على تحصيل التعلّات وضححة الجملي
ذة. وضححة الجملي
د. منير السرحاني
- 431..... التواصل التربوي وأهميته في تعليم اللغات وتعلمها
د. مولاي عبد المالك الداودي
- 441..... تطبيق تكنولوجيا التعليم في تدريس العلوم: الكيمياء - الفيزياء نموذجاً
د. سعيد أصيل
د. عبد الرحمان قاسمي
- 452..... الخصائص السيكمترية لمقياس اللباقة الانفعالية لدى ذوي صعوبات التعلم الاجتماعية الانفعالية في المرحلة الثانوية
بمحافظة بورسعيد في جمهورية مصر العربية
د. رضوى حسن محمد حافظ
- 480..... تطوير مناهج التربية البدنية وفق نظرية الذكاءات المتعددة: تصور مقترح
د. ذياب عوض الحجيلي
- 497..... التناوبات الحركية في عين الفعل الثلاثي وأثرها على ديدكتيك مكون التصريف
د. محمد مياة
وهيبة رفيق

- 510..... الاهمال الاجتماعي وأثره في المجتمع واساليب المعالجة في ضوء الارشاد التربوي
م.م. مروه كريم ناصر
- The Role of Modern Education Technologies in Total Quality Management to Meet the Requirements of the Labor Market 518
Reema Aloqlah
- Okullarda Örgütsel Tükenmişlik ve Öğretmen Failliği..... 535
Yüksek Lisans Öğrencisi Eren Davul
Prof. Dr. Seyithan Demirdağ
- Developing learners' lexical competence: Suggesting some modern techniques 542
Boudelaa Habiba
- Türkiye'de Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrencilerin Bulunduğu Sınıfta Derse Giren İngilizce Öğretmenlerinin Görüşleri ve Yaşadıkları Sorunların İncelenmesi 552
Dr. Öğretim Üyesi Naime Güneş Özler
- Göçmen Öğrencilere Türkçe Öğretiminde Öğretmenlerin Karşılaştıkları Sorunlar: Sivas İli Örneği 564
Bilgin Çoban
Prof. Dr. Beytullah Karagöz
- Oyun ve Fiziki Etkinlikler Dersinde Kullanılan Öğretim Stilleri..... 579
Öğretmen Uğur Erhan Dedeşah
Doç. Dr. Ender Eyuboğlu
Prof. Dr. Oğuzhan Dalkıran
Prof. Dr. Cem Sinan Aslan
- Judo Yapan Öğrenciler ile Yapmayan Öğrencilerin Kaygı Düzeylerinin Karşılaştırılması 587
Deniz Çolak
Doç. Dr. Ender Eyuboğlu
Prof. Dr. Cem Sinan Aslan
Doç. Dr. İzzet Karakulak

- 596 دور النضج الاجتماعي في التنبؤ بجودة الصداقة الرياضية لدى لاعبي الشباب بكرة القدم
الحديدي صالح محمود حسن عواد
الناهي عصام محمد عبد الرضا
- Türkiye’de 2019-2024 Yılları Arasında Müsabaka Hakemleri ile İlgili Yapılan Lisansüstü Çalışmaların Derlenmesi 607
Yüksek Lisans Fatoş Yaşa Çiçek
Doç. Dr. İzzet Karakulak607
- Türkçe Dil bilgisi Öğretiminde Oyun Tabanlı Bir Yaklaşım: İsim Tamlamalarının Öğretimine Yönelik Zekâ Oyunu Uyarlaması 619
Prof. Dr. Sami Baskın
Doktora Öğrencisi Dinçer Bektaş
- Maarif Modeli Türkçe Eğitiminde Neleri Değiştirdi? 625
Prof. Dr. Sami Baskın
Doktora Öğrencisi Fırat Yılmaz
- Türk Dizilerinin Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenme Motivasyonuna Etkisi: Rusya Örneği 646
Prof. Dr. Sami Baskın
Anıl Yasin Özyurt
- Dinleme Eğitimi Araştırmalarına Genel Bakış: Bir Meta-Sentez Çalışması 661
Türkçe Öğretmeni Ahmet Karbuz
Prof. Dr. Beytullah Karagöz
- Uluslararası Öğrencilerin Yurt Dışında Eğitim Görme Motivasyonlarına İlişkin Bir Değerlendirme 669
Prof. Dr. Sami Baskın
Dr. Öğretim Üyesi Müjgan Bekdaş
- 689 فاعلية الوسائل التعليمية في تطوير مهارة السمع عند المتعلم
الأستاذ الدكتور حجاج عبد الفتاح

- 697 تنمية الوعي الصوتي واكتساب مهارة القراءة بالسلك الابتدائي
د. محمد مياة
- 710 توظيف الذكاء الوجداني في تعليم العربية للناطقين بها وغير الناطقين: نماذج وتطبيقات
د. سمية الناصري
- 720 تنمية الوعي التاريخي بالتعليم الثانوي التأهيلي المغربي: مساهمة في بناء تصور ديداكتيكي دامج لمبادئ التصميم الشامل
للتعلم.....
محمد صفور
د. عبد العزيز العلوي الأمrani
- 729 تنمية المهارات الحياتية عبر تدريس الجغرافيا بالتعليم الثانوي
الدكتورة رجاء ابن ودة
- Au-delà du décodage : les soft skills comme levier de réussite pour l'apprenant dyslexique 736
Fatima Soussi
- Applied Theatre Praxis: A Therapeutic Approach to Reintegrate and Empower People with Mental
Illness..... 746
Sanae Amrani Jai

Öğretmen Algılarına Göre İletişim Becerileri ve Okul Yöneticilerinin Dönüşümcü Liderlik Özelliklerinin İncelenmesi

Ayşe Kalo Efe

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak, Türkiye

Seyithan Demirdağ

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak, Türkiye

Özet

Eğitim örgütleri sosyal yaşantıda önemli bir yapıya ve dinamikliğe sahiptir. Bu sebeple eğitim kurumlarının değişikliklere ve yeniliklere uyum sağlamaları için sistemli bir şekilde çalışmaları gerekmektedir. Okul yöneticilerinin geleneksel okul yöneticiliği anlayışından modern yönetimi sağlayan vizyon sahibi, gerektiğinde risk alabilen, çalışanlara motivasyon sağlayıcı, öğretmenler arasında olumlu iletişimin oluşmasını sağlayarak okul içerisinde olumlu örgüt ikliminin oluşmasını sağlayan dönüşümcü liderlik anlayışı, eğitim kurumları için bir ihtiyaç olmaktadır. Öğretmenlerin iletişim becerilerine yönelik kendilerini geliştirmeleri ve gerçekleştirmeleri; eğitim-öğretimin niteliğinin artmasında, öğrencilerin akademik yaşantılarının geliştirilmesinde, velilerle ve örgüt ile etkili etkileşim kurmada öğretmenlere her yönden katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu çalışmanın başarılı okulların oluşmasına etkisi olan okul yöneticilerinin, dönüşümcü liderlik davranışları sergilemeleri, öğretmenlerin öğrenci, veli ve eğitim örgütleri ile etkili iletişim becerileri kurmalarına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu araştırmanın çalışma grubunu 2020-2021 eğitim-öğretim yılında Zonguldak ilinin ilkökul ve ortaokul kademelerinde görev yapan amaçlı örnekleme yöntemi ile belirlenmiş 454 öğretmen oluşturmaktadır. Çalışmada veri toplamak amacıyla İletişim Becerileri ve Dönüşümcü Liderlik ölçekleri kullanılmıştır. Çalışmada verilerinin analizinde yüzde, frekans, ortalama ve standart sapma analizleri kullanılmıştır. Çalışmanın analizleri sonucunda, öğretmenlerin iletişim becerilerinde kendilerini çoğunlukla yeterli gördükleri, okul yöneticilerinin dönüşümcü liderlik davranışı sergilediklerine çoğunlukla katıldıkları belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: İletişim, İletişim Becerileri, Liderlik, Dönüşümcü Liderlik

An Examination of Communication Skills and Transformational Leadership Characteristics of School Administrators According to Teachers' Perceptions

Ayşe Kalo Efe

Zonguldak Bülent Ecevit University, Zonguldak, Türkiye

Prof. Dr. Seyithan Demirdağ

Zonguldak Bülent Ecevit University, Zonguldak, Türkiye

Abstract

Educational organizations hold a significant and dynamic place within social life. For this reason, educational institutions must work systematically to adapt to changes and innovations. The transformational leadership approach—characterized by visionary thinking, the ability to take risks when necessary, motivating staff, and fostering positive communication among teachers to create a constructive organizational climate—has become an essential need for modern schools. It is assumed that teachers' development and use of communication skills greatly contribute to improving the quality of education, enhancing students' academic experiences, and establishing effective interaction with parents and the broader educational organization.

In this context, it is expected that school administrators who display transformational leadership behaviors contribute to the formation of successful schools by supporting teachers in establishing effective communication with students, parents, and educational stakeholders. The study group of this research consists of 454 teachers working in primary and lower secondary schools in Zonguldak during the 2020–2021 academic year, selected through purposive sampling. The Communication Skills Scale and the Transformational Leadership Scale were used as data collection tools. Percentage, frequency, mean, and standard deviation analyses were employed in the evaluation of the data.

The results of the study indicate that teachers mostly perceive themselves as competent in communication skills and largely agree that school administrators exhibit transformational leadership behaviors.

Keywords: Communication, Communication Skills, Leadership, Transformational Leadership

Giriş

Dünyada bilimsel, sosyal ve teknoloji alanlarında yaşanan gelişim, değişim ve yenilikler toplum hayatında da önemli değişiklikleri beraberinde getirmiştir. Bu alanlardaki gelişimin hızla ilerlemesi neticesinde ortaya çıkan bilgi birikimi ve üretimi; toplumların, kurum ve kuruluşların yaşanan değişim ve gelişmelere uyumunu zorunlu hale getirmiştir. Bu zorunlulukta önemli derecede rol oynayan eğitim kurumlarının küresel olarak yaşanan değişim ve gelişmeleri güncelleyerek yakından takip etmeleri gerekmektedir. Çünkü bir ülkenin, bir toplumun ilerlemesinde önemli bir paydaya sahip olan eğitim sistemi ve bu sistemin temel bileşeni olan okullar; bilimsel, sosyal, kültürel ve teknolojik ilerlemeleri takip etmek suretiyle toplumların gelişimine katkıda bulunacaklardır. Eğitim sisteminin gelişmesi için, okullar başta olmak üzere okul yöneticileri ve öğretmenlere büyük sorumluluklar düşmektedir. Okullarda her alanda başarı sağlanabilmesi için okul yöneticilerinin, öğretmenlerinin ve tüm okul çalışanlarının koordineli bir şekilde, işbirliği halinde olmaları gerekmektedir. Özellikle okul yöneticilerinin okulda sergileyecekleri dönüşümcü liderlik davranışları ile öğretmenlere, öğrencilere ve

okul personeline rol model olması beklenmektedir. Bu nedenle okullarda olumlu örgüt iklimi ve yapısının sağlanması, dolayısıyla başarılı okulların oluşması için iletişim becerileri ve dönüşümcü liderlik üzerinde durulması gereken kavramlardır.

Yavuzer (2009); eğitim-öğretim sürecinde hedeflenenlere ulaşmada, sınıfın etkili yönetilmesinde ve öğretmenlerin bu sorumlulukları yerine getirmelerinde iletişim becerilerine sahip olmaları gerektiğini ifade etmiştir. Çünkü eğitim; bireye aileden başlayıp bütün insanlığa doğru yayılıp genişleyen sevgi, saygı ve bilgi aktarımı olmaktadır. Eğitim sürecinde belirlenmiş olan hedeflere ulaşmada, nitelikli bireyler yetiştirmede öğretmenin sorumluluğunun yanında okul yöneticisine de büyük sorumluluklar düşmektedir. Okul müdürlerinin de, her alanda olduğu gibi eğitim sistemindeki yaşanan değişim ve gelişmelere uyum sağlaması, okul personellerine etkili bir liderlik sergilemesi gerekmektedir. Okullarda başarı sağlanması, öğretmenlerin, tüm okul personelinin performanslarını en üst düzeyde sergilemeleri ve okulda ortak bir vizyon oluşturulması için okul yöneticisinin dönüşümcü liderlik davranışı sergilemesi eğitimde önem arz etmektedir.

Dönüşümcü liderlik; lider ve onu izleyenler arasındaki bağ ve kendilerini iyi hissetmelerini sağlayan bir bütün olarak ele almıştır. Dönüşümcü lider, kıskançlık, bencillik gibi olumsuz özelliklerin aksine; kişilere adil davranan, değişime, gelişime açık, yenilikçi ve barışçı gibi olumlu özelliklere sahiptir. Dönüşümcü lider olumlu duyguları kendi içinde sürekli arttırmaya çalışır, ve izleyenleri ile ortak bir vizyon oluşturma çabasıdadır (Aslan, 2009). Dolayısıyla okullardaki başarı sağlamanın okul yöneticilerinin liderliğine bağlı olduğu gibi, okul örgütünde her bireyin başarısı, motivasyonu ve birbirleri ile uyum halinde çalışmalarına da bağlı olmaktadır. Dönüşümcü liderliğin çalışanlarda saygı, sevgi ve barışı sağlaması, adil bir düzenin oluşmasını sağlama gibi belli nitelikleri içinde barındırması, okuldaki olumlu iletişim ve örgüt ikliminin oluşmasına katkı sağlayabilir.

İletişim Becerileri

İletişim; iki kişi arasında oluşan bilgi alışverişidir. İletişim duygu, düşünce ve bilgilerin akla gelebilecek her şekilde başkalarına aktarılması olarak ifade edilmiştir (TDK, 2021). İletişim kişilerin duygu, düşünce ve bilgilerini farklı yollar aracılığıyla başkalarına aktarma sürecidir. İletişim toplumsal yaşantının en önemli gerekliliklerindedir. Sosyal bir varlık olan insan; mutluluğunu, acısını, duygularını ve yaşadıklarını diğer insanlarla paylaşmak istemektedir. Bu doğrultuda insanların birbirleri ile anlaşabilmeleri ve haberleşmeleri için en gelişmiş ve gerekli olan sistem dildir (Özkan, 2010:16). İletişim; insanların biyolojik, psikolojik ve toplumsal yönden varlıklarını devam ettirebilmeleri ve geliştirebilmeleri için zorunlu olan düşünsel ve ilişkisel faaliyetlerinin bütünüdür (Erdoğan, 2011).

İletişim Türleri

İletişim, grup yapısına göre sınıflandırılırken insanların biçimsel ya da biçimsel olmayan grubu oluşturup oluşturmadıklarına bakılmaktadır. Kullanılan araçlara ve yöntemlere göre iletişim; görsel, işitsel ve hem görsel hem işitsel olarak kullanılmaktadır. Taraf olarak bulunan kişilere göre iletişim; iletişim halinde olanlara göre incelenmiş olduğunda, içsel iletişim, kişiler arası iletişim, topluluk iletişimi, örgütsel iletişim toplumsal iletişim ve kültürel iletişim olarak incelenmektedir. İletişimin sınıflandırılmasında genel olarak kullanılan sınıflandırma yöntemi ise kullanılan kodlara göre olan iletişimidir ve bunlar; sözlü, sözsüz, yazılı olarak ifade edilmektedir (akt. Büyük, 2020:13).

Sözlü İletişim: Sözlü iletişim konuşma dili olarak da ifade edilmektedir. Yüz yüze olan görüşmeler, telefon görüşmeleri, toplantı görüşmeleri vb. sözlü iletişim şeklinde oluşturulur. Sözlü iletişim yüz yüze olabileceği gibi, radyo, televizyon, telefon aracılığı ile de kurulabilmektedir (MEGEP, 2015:12).

Sözsüz İletişim: İletişim sürecinde; kaynak ve hedef arasındaki mesaj alışverişi veya bilgi akışı, konuşarak ya da yazarak sözlü olarak gerçekleşeceği gibi, belirli anlamlar yüklenerek jest ve mimiklerle de gerçekleşebilmektedir (Güney, 2011:211). Sözsüz iletişim, iletişimin en temel unsurlarından biridir. İletişimin birincil aracı dildir ancak mesajın iletilmesinde ve alınmasında, iletişime yardımcı olan farklı etkenler de bulunmaktadır. Sözsüz iletişim; yüzdeki ifadeyi, göz hareketlerini, giyimi, duruşu ve sesin

özelliklerini içermektedir. Görünüş, davranış biçimi, dokunma gibi sözsüz mesaj kaynakları yer ve zamanın kullanılması açısından da önemli bir yere sahiptir (MEGEP, 2015:11-12).

Yazılı İletişim: Yazılı iletişim, insanlar arasındaki duygu, düşünce ve bilgilerin yazılı olarak iletilmesi şeklinde ifade edilmektedir. Yazılı iletişim, hedef kitle ve amaçlar için etkili bir yazım becerisi gerektirir. Yazılı iletişimde alıcıların özelliklerine göre yazı biçimi ve içeriğin oluşturulması çok önemlidir (Küçük, 2012: 80).

Tek Yönlü ve Çift Yönlü İletişim: Bu süreçte; bilgi alışverişi tek yönlü gerçekleşiyorsa bilgilendirme, çift yönlü gerçekleşiyorsa iletişim olarak ifade edilmektedir. Tek yönlü iletişim olarak bildiğimiz bilgilendirmeler, bazen iletişime dönüşebilmekte bazen de bilgilendirme olarak kalmaktadır. Örneğin; bir gazetede iş ilanını okuduğumuzda bilgilendirme, işveren ile görüşmeye gidildiğinde ya da telefon ile görüşme yapıldığında çift yönlü gerçekleşen bir iletişime dönüşebilmektedir (Güven, 2013: 3).

İletişim Becerisi

Sosyal bir varlık olan insan için iletişim; tıpkı bir beslenme, barınma gibi temel ihtiyaçtır. Çünkü insan çevresi ile sürekli etkileşim ve iletişim halindedir. İnsanların kendilerini, çevresindekileri ve yaşamış oldukları toplumu anlayabilmeleri için etkili iletişim kurmaları bir zorunluluktur. Etkili iletişimin oluşması için birtakım beceriler gerekmektedir. Gerekli olan iletişim becerilerinin bir bütün halinde kullanılması insanlar arasındaki ilişkinin etkililiği için önemlidir (Alğan, 2020: 30). İletişim yaşamın her alanında karşımıza çıkan, bilgi, tecrübe ve sorunlarımızın paylaşılmasına olanak tanıyan en etkili ve tek araçtır. Bu aracın, iyi kullanılması iletişime giren insanların beceri ve kabiliyetleri ile doğru orantılıdır. İletişim becerisi olarak ifade edeceğimiz bu yetenekle, taraflar birbirlerini anlamayı ve birbirleri tarafından anlaşılmayı başarabilirler. Bu beceri gelişmez ise, kişiler arası anlaşma tam olarak sağlanamaz, dolayısıyla kalıcı ortaklıklar, birliktelik oluşturulamaz (Metin, 2011: 199-200). İletişim becerisini Cüceloğlu (2001); sözel veya sözel olmayan mesajların fark edilmesi, gerçekçi bir biçimde değerlendirilmesi, duygu ve düşüncelerin dürüst ve samimi olarak karşı tarafa iletilmesi, konuşma esnasında anlaşılır olmayan ve yanlış anlaşılan yerlerin sorulması, konuşulan konuya uygun olarak zamanında geri bildirim verilmesi olarak ifade etmektedir. Toy (2007: 14) doğru ve etkili bir iletişimin oluşmasında, iletişimin çatışmalarının yok edilmesinde ve azaltılmasında, iletişim becerisinin büyük öneme sahip olduğunu belirtmiştir. İletişim becerileri; konuşma, yazma, okuma, dinleme ve düşünme ile alakalıdır.

Eğitimde İletişimin Önemi

Sosyal yaşantının içinde yer alan tüm insanlar için önemli olan bir konu iletişimin, öğrenme-öğretme sürecinde önemli bir unsur olduğu bilinmektedir. İnsanlar; sosyal yaşantıda kendilerine gerekli olan bilgi, beceri ve tutumları ancak ve ancak iletişim sayesinde edinebilirler (Çağlar ve Kılıç, 2011:3-4). Eğitimde iletişimi Yavuzer (2003), eğitimin en önemli unsuru diye açıklamıştır. Ayrıca iletişimin, akademik becerilerin öğretimi ve hedeflenen bilgilerin öğretilmesinde, sınıfın yöneltmesinde oldukça etkili olduğunu belirtmiştir. Bir öğretmenin görevini iyi yapabilmesi iletişim becerisindeki yetkinliğiyle mümkün olacaktır. Çünkü eğitim; aileden başlayıp bütün insanlığa, dünyaya doğru yayılıp gelişen sevgi ve bilgi aktarımıdır. Eğitimin amacı bu doğrultuda, saygılı, güvenli, bilgili, başarılı, nitelikli bir hayat sürdürecektir bireyler yetiştirmektir.

Öğretmenlerin İletişim Becerisi

İletişim becerisi; öğretmenlerin gereksinim duyduğu fakat öğretmenlerin eğitimi üzerine yeterince düşülmeyen becerilerden biridir. Bu nedenle; öğretmenler mesleğe başlamadan önce öğrencilerle iletişim kurmada bir temel oluşturmayı, öğrencilerin gelişimleri ve ana dillerinde yeterlilik kazanmaları, iletişim kurmada kullanılan jest ve mimikleri ayırt etmeleri ve cevap vermelerini sağlamaya yönelik nitelikli bir bilgi birikimine gereksinim duymaktadırlar (Morgan, 1989). Öğrenme-öğretme ortamlarının bir iletişim ortamı olduğu ve öğretmenlerin öğrencilerinin dışında okul ve çevre ile iletişiminin öğretmenlerin mesleki davranışlarını etkilediği düşünülürse, öğretmenlerin iletişim becerilerinin, mesleki sorunların çözümünde ve başarılı olunmasında etkili olunacağı bilinmelidir (Pehlive, 2005:19).

Dönüşümcü Liderlik

Liderlik; psikoloji, sosyoloji, siyaset ve yönetim bilimi gibi farklı sosyal bilimlere ilgilendiren bir konu olmasına rağmen liderlik kavramının neyi ifade ettiği konusuna yönelik sosyal bilimciler arasında ortak bir tanım oluşmadığı görülmüştür. Liderliğe farklı açılardan bakıldığında, liderlik değişik yönlerden incelenebilen ve ifade edilen bir kavram olmaktadır. Bu nedenle, liderlik yönetim biliminin bir konusu olabileceği gibi, sosyoloji, psikoloji, siyasi, felsefi, askeri yönlerden de söz konusu olup incelenebilen bir kavramdır (Şişman, 2014:1). Liderlik, ulaşılması hedeflenen amaçların gerçekleştirilmesinde grubu etkileyen ve yönlendiren (Akyürek, 2020:17), harekete geçirme gücü bulunan (Şişman, 2014:3), aynı zamanda örgütteki grup üyelerinin amaçlarını gerçekleştirmelerinde başarı elde etmelerini sağlama süreci olarak tanımlanmaktadır (Serinkan, 2012:2).

Eğitimde Liderliğin Önemi

Örgütte başarı sağlanması için yönetim faaliyetlerinin sağlıklı olarak yürütülmesi gerekmektedir. Bu nedenle etkinliklerin planlanması, örgütlenmenin oluşturulması, kişilerin yönetilmesi, örgüt içinde etkileşim ve kontrolün sağlanması liderin sorumluluğunda olmaktadır. Çünkü lider, örgüt içindeki farklılıklar arasında uyum olmasını sağlayan kişi olarak insanlara rol model olmaktadır. Liderin tutum ve davranışları insanların örgüt ve işle bütünleşmesinde büyük bir etkiye sahiptir (Bektaş, 2016:50). Eğitim örgütleri, sosyal yapıda en önemli ve hareketli bir yapıya sahiptir. Bu nedenle eğitim örgütlerinin yenilik ve değişimlere ayak uydurarak sistemli bir şekilde geliştirilmesi gerekmektedir. Eğitim örgütlerinin temelinde insan olduğu için yenilik ve gelişme, eğitim personelinin olmasının önem kazandığı görülmektedir. Dolayısıyla eğitim örgütlerinin nitelik sahibi personellerin örgüte olan bağlılıkların sağlanması, yeni personellere rehberlik edilmesi ve personellerin bilgi ve tecrübelerinden faydalanılarak örgüt içinde samimi bir şekilde çalışmalarını sağlanmalıdır (Kösterelioğlu ve Olukçu, 2019:31).

Dönüşümcü Liderlik

Günümüzde değişim kavramının yerine dönüşüm kavramı sıklıkla kullanılmaya başlanmıştır (Güney, 2008:414). Çelik (2003) dönüşümü, mevcut bir düzenden daha farklı olan bir yapıya geçmek ve bunu gerçekleştirirken de ani ve gerçekçi farklılaşmalara yönelmek, gelecekte olması muhtemel eğilimlere şimdiden hazırlıklı olmak şeklinde ifade etmiştir.

Dönüşüm kavramı, İngilizcede transformastional olarak kullanılmakta olup bazı kaynaklarda ise "dönüşümcü", "değişimci", "dönüşümsel" gibi kavramlarla ifade edilmiştir. Ayrıca dönüşüm kavramının vizyoner liderlik, karizmatik liderlik ve öğretim liderliği şeklinde kavramlaştırıldığı bilinmektedir (Aydın, 2005:10; Bolat ve Seymen, 2007). Türkçe yazında ise dönüşümcü kavramı; dönüşümcü, dönüşümsel, değişimci, reformcu, dönüştürücü kavramları ile tanımlanmaktadır (Koçel, 2010; Temel 2016).

Dönüşümcü liderlik diğer adıyla Transformastionel (Dönüştürücü) Liderlik kavramı olarak 1978'de ilk defa ABD'li ünlü bir tarihçi olan James McGregor Burns "Liderlik" kitabında bahsedilmiş (Eraslan, 2003:2; Özgür, 2018:32; Tetik, 2014:269); aslında farklı türlerde siyasi liderleri tanımlamak için literatüre girmiş bir kavram olmakta; 1985 yılında ise Bernard Bass'ın "Liderlik ve Beklentilerin Ötesinde Performans" isimli çalışması ile örgütsel çalışmalara uyarlanabilecek hale getirilmiştir (Çelik, 2003:5). Dönüşümcü liderlik, yeni liderlik yaklaşımlarından en etkili olan liderlik türlerindedir. Çünkü dönüşümcü liderler; diğer liderlerin kişisel özelliklerine sahip olmakla beraber, örgüt üyeleri arasında ortak bir vizyon oluşturma, bu vizyonun paylaşılmasını sağlama, çalışanlar üzerinde bireysel ilgiye sahip olma, yaratıcı olma, yönetim anlayışında değerleri önemseme, örgütün öğrenmesini teşvik etme nitelikleri ile kurumlarda dönüşümü sağlamaya çalışırlar (Doğan, 2007). Dönüşümcü lider; konumu ve özellikleri yönüyle; izleyiciler üzerinde yapıcı olan, yol gösterici, sorunlar karşısında çözüm odaklı, değişikliklere adapte olabilen ve çevresine aynı uyumu aktarabilen, risk alan gibi özellikleriyle izleyicilerini başarıya götüren liderlerdir (Karip, 2012:29). Dönüşümcü liderliği Çelik (2003); liderin insanların amaçları veya yapacakları konusunda onları güdülemesi, onlara motivasyon sağlama ve enerji vermesi olarak ifade etmiştir. Ayrıca örgütte vizyon ve misyon bilinci oluşturup, örgüt üyelerine hedeflerine yönelik motivasyon ve ilgilerinin artmasını sağlar. Dönüşümcü lider; örgütün ihtiyaçlarını,

isteklerini fark eder ve bu ihtiyacı örgütü güdülemek için kullanır ve örgütün ihtiyaç ve ilgilerine hitap ederek örgütün harekete geçmesini sağlar.

Dönüşümcü liderler yalnızca düşünen, sorgulayan ve risk alan kişiler değil; davranışlarıyla kişilere belli düşünceleri benimseten kişilerdir. Bu liderler; geleneksel bürokraside girişimciliği ve kendilerini yenilemeyi, uygun bir örgüt iklimi oluşturmayı sağlarlar ve yüksek bir enerji potansiyeline sahiptirler (Çelik, 1998). Bass (1991:21) dönüşümcü liderin takipçilerine misyon, vizyon, farkındalık oluşturduğunda ve örgütün çıkarlarını kendi çıkarlarının önünde tutmayı başardığında liderin üst düzey performans sergileyebileceğini belirtmiştir.

Dönüşümcü Liderliğin Boyutları

Dönüşümcü liderlik konusunda yapılmış olan araştırmalar neticesinde dört önemli boyut belirlenmiştir. Dönüştürücü liderliği oluşturmuş olan bu boyutlar; idealleştirilmiş etki, ilham verici motivasyon, entelektüel teşvik ve bireysel düzeyde ilgi olarak kaynaklarda yer almaktadır (Bass ve Avolio, 1993:113).

İdealleştirilmiş Etki: Dönüşümcü liderliğin önemli boyutlarından olan idealleştirilmiş etkiyi Doğan (2019); liderlerin takipçileri ile ortak bir vizyon oluşturması, misyon belirlemesi davranışları olarak ifade etmiştir. Bu boyutta liderin etkisi, nitelikleri ve davranışları takipçileri tarafından idealleştirilmiştir. Bu sebeple bu boyutun yeni düzenlenmesinde idealleştirilmiş etki; davranış olarak idealleştirilmiş etki ve atfedilen veya niteliksel idealleştirilmiş etki olarak iki alt boyutta ifade edilmiştir (Karip, 2012).

İlham Verici Motivasyon: Liderin izleyicilerine ilham vermesi ve onları güdüleyici davranışlar sergilemiş olması dönüşümcü liderliğin önemli bir boyutunu oluşturmaktadır. Çünkü lider, izleyicilerini güdüleyebildiği, motive edebildiği ölçüde dönüşümcü lider olabilmektedir (Doğan, 2019:31). Bu boyutta lider, çalışanları için moral kaynağı oluşturup coşku, güven, saygı gibi duyguları kullanarak örgütte güçlü bir ortak amaç duygusu oluşturur. Lider; geleceğe yönelik konuşmalarında pozitif bir tutum sergileyip, çalışanları sürekli teşvik edici bir davranış gösterir. Aynı zamanda gelecek için grubu harekete geçiren, vizyon oluşturan ve bu vizyonu gerçekleştirmek için kararlılık gösteren liderin, bu tutum ve davranışları çalışanlar için içsel bir motivasyon sağlar (Karip, 2012).

Entelektüel Uyarım: Entelektüel uyarımda lider; zorluklarla ve engellerle baş edebilmek için çalışanların alışılmış davranış ve düşünce kalıplarını sorgulamalarını ve öncesinde var olan sorunlar hakkında yeni bakış tarzı oluşturmalarını sağlamaktadır. Böylece astlar, öncesinde var olan kabullenmeleri ve geleneksel olan çözüm yollarını sorgulayabilmektedir. Ayrıca lider; sorunların çözümünde farklı yaklaşımlar öne sürer ve çalışanların bu farklılıklar karşısında görüşlerini ifade etmeleri için gerekli olan ortam ve koşulları sağlar. Bu şekilde lider örgütü entelektüel, yenilikçi ve değişimci olma konusunda aktif hale getirir (Karip, 2012). Entelektüel uyarım doğrultusunda çalışanlar; düşüncelerini özgür bir biçimde ifade ederler ve lidere duymuş oldukları güven sayesinde problemlere karşısında daha yaratıcı fikirler üretirler (Doğan, 2019).

Bireysel Destek: Bireysel ilgi boyutunu Doğan (2007); çalışanların bireysel olarak eğitilerek, onların kişisel ihtiyaçlarının dikkate alınması, her çalışanın ilgi alanları doğrultusunda ve gereksinimlerine özen gösterilmesi olarak tanımlamıştır. Bu şekilde davranışta bulunan lidere çalışanların güveni artar, lider çalışanlara başkalarının gereksinimlerini ve yeteneklerini nasıl belirleyebileceklerini çalışanlara öğretir. Lider çalışanlarını çift yönlü birebir iletişime yönelik cesaretlendirir. Bireysel destek boyutu davranışlarını sergileyen lider, diğer liderlerin aksine çalışanların beklenenin üstünde performans göstermelerini sağlayabilmektedir. Dönüştürücü liderler çalışanların bireysel çıkar ve gereksinimlerini grup ve örgütün çıkarları ile bağdaştırmalarını sağlayabilmektedir. Dolayısıyla bireysel destek, dönüşümcü liderin çalışanların kendilerini geliştirmelerine fırsat vermesi ve çalışanların performanslarını göstermeleri ile alakalıdır.

Dönüşümcü Liderliğin Eğitime Yansımaları

Okul müdürlerinin dönüşümcü liderlik özelliklerine sahip olması, okul örgütünde değişimi, yeniliği, iş birliğini, performansı ve niteliği, bir örgütsel kültürün içinde oluşmasını sağlayabilecektir. Dönüşümcü

liderlik diğer kurum ve işletmelerde olduğu kadar toplumsal yaşantısının bir parçası olan eğitim kurumlarında da uygulanması mümkün bir davranış bütünüdür. Günümüzde klasik okul yöneticiliğinin katı kuralları içerisindeki yönetici anlayışından, modern ve değişimi algılayan, vizyon sahibi, yüksek performans bekleyen ve sergileyen, risk alan, motivasyon sağlayıcı dönüşümcü liderlik anlayışına geçmeye ihtiyacımız vardır. Çünkü bilgi çağında, sanayi toplum çağının yönetim anlayışı yetersiz kalmaktadır (Eraslan, 2004).

Eğitim kurumları bilgi çağında gelişmeleri ve yenilikleri takip eden ve topluma yön veren örgütlerin başında yer almaktadır. Topluma yön vermek eğitim ve öğretimin başarı ile gerçekleşmesi ve örgüt çalışanlarında saygı, barış ve adaletin sağlanması ile mümkün olmaktadır. Örgüt üyelerinin, örgütün başarısı ve etkililiği için bir arada uyum halinde çalışmaları gerekmektedir. Dönüşümcü liderliğin temel özellikleri incelendiğinde ise, bu liderlik özellik ve davranışlarını gösteren okul yöneticilerinin, örgüt içinde adaletli bir çalışma ortamının oluşması ve kişilerde yönetime yönelik güvenin artmasına önemli derecede katkı sağlayacakları düşünülmektedir. Bu nedenle dönüşümcü liderlik davranışı sergileyen yöneticiler, örgüt üyelerinin her birini ayrı bir birey olarak gören onlara karşı, göstermiş oldukları davranışlar ile örnek olan ve çalışanları etkileyen liderlerdir. Güven ve adaletin olduğu bir ortamda çalışan kişilerin nitelikli ve etkili bir performans gösterecekleri bilinen bir gerçekliktir (Güneş ve Buluç, 2012).

Sonuç

Bu araştırma Zonguldak ili ve ilçelerini kapsamaktadır. Kurumlarda iletişim becerileri ve dönüşümcü liderliğin etkisinin belirlenmesi ve ortaya çıkacak sonuçların genellenebilirliğinin artırılması için farklı illerde daha fazla katılımcı ile çalışmalar yapılabilir. Bu çalışma nicel araştırma yöntemi ile yapılmıştır. Öğretmen algılarına göre iletişim becerileri ve dönüşümcü liderlik davranışlarına yönelik çalışmalar farklı desenlerde nitel veri toplama yöntemi ile yapılabilir. Araştırmada öğretmenlerin, okul yöneticilerinin dönüşümcü liderlik davranışları sergilediklerine yönelik algılarının katılıyorum düzeyinde olduğu görülmüştür. Bu konuda öğretmenlerin algıları daha yüksek düzeyde sağlanabilir. Bunun sağlanması için okul yöneticilerin öğretmenlere mesleki gelişimlerini sağlamada örnek olması, öğretmenlerin panel ve konferans gibi kültürel etkinliklere katılmalarına teşvik etmesi, okul müdürlerinin dönüşümcü liderlik davranışlarının gelişmesine katkı sağlayabilir.

Kaynakça

- Akyürek, Muhammed İ. (2020); "İnovasyon ve Liderlik," *Uluslararası Liderlik Çalışmaları Dergisi: Kuram ve Uygulama*, Cilt 3, Sayı 1, s. 15-24.
- Alğan, Süleyman (2020); "Sınıf Öğretmenlerinin Öğrenci Direnç Davranış Algıları İle Sınıf İçi İletişim Becerileri Arasındaki İlişki," Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
- Aslan, Şebnem (2009); *Duygusal Zekâ ve Dönüşümcü, Etkileşimci Liderlik*, Nobel Yayınları, İstanbul.
- Aydın, Mustafa (2005); *Eğitim Yönetimi*, Hatipoğlu Yayıncılık, Ankara.
- Bass, Bernard M. (1991); "From Transactional to Transformational Leadership: Learning to Share the Vision," *Organizational Dynamics*, Cilt 18, Sayı 3, s. 19-31.
- Bass, Bernard M. ve Bruce J. Avolio (1993); "Transformational Leadership and Organizational Culture," *Public Administration Quarterly*, Cilt 17, Sayı 1, s. 112-121.
- Bektaş, Çetin (2016); "Liderlik Yaklaşımları ve Modern Liderden Beklentiler," *Selçuk Üniversitesi Akşehir Meslek Yüksekokulu Sosyal Bilimler Dergisi*, Cilt 2, Sayı 7 s. 44-53.
- Bolat, Tamer ve Seymen Oya Aytemiz. (2007); "Örgütlerde İş Etiğinin Yerleştirilmesinde "Dönüşümcü Liderlik Tarzı"nın Etkileri Üzerine Bir Değerlendirme," *Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, Cilt 6, Sayı 9, s. 59-85.

Büyük, Gülsüm Melike (2020); “Bir Grup Üniversite Öğrencisinin İletişim Becerileri İle Yaşam Doyumları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi,” Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Gelişim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul.

Cüceloğlu, Doğan (2001); *İçimizdeki Çocuk*, Remzi Kitapevi, İstanbul.

Çağlar, İrfan ve Sabiha Kılıç (2011); *Eğitim Fakülteleri İçin Genel İletişim*, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara.

Çelik, Vehbi (1998); “Eğitimde Dönüşümcü Liderlik,” *Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi*, Cilt 16, Sayı 16, s. 423-442.

Çelik, Vehbi (2003); *Eğitimsel Liderlik*, Pegem Yayınları, Ankara.

Doğan, Mahir (2007); “Eylemsel ve Dönüşümsel Liderliğin İş Tatminine Etkisi,” Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Doğan, Sedat (2019); “Algılanan Dönüşümcü Liderlik Tarzının Yöneticiye Güven Üzerindeki Etkisi ve Bir Araştırma,” Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Eraslan, Levent (2003); “İlköğretim Okulu Müdürlerinin Dönüşümcü Liderlik Özellikleri (Kırıkkale İli Örneği),” Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırıkkale.

Eraslan, Levent (2004); “Liderlikte Post-Modern Bir Paradigma: Dönüşümcü Liderlik,” *Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi*, Cilt 1, Sayı 1, s. 1-32.

Erdoğan, İrfan (2011); *İletişimi Anlamak*, Pozitif Matbaacılık, Ankara.

Güney, Salih (2011); *Örgütsel Davranış*, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.

Güneş, Ahmet Melih ve Bekir Buluç (2012); “İlköğretim Okullarında Dönüşümcü Liderlik İle Örgütsel Adalet Arasındaki İlişki,” *Türk Eğitim Bilimleri Dergisi*, Cilt 10, Sayı 3, s. 411-437.

Güven, Bülent (2013); *Etkili İletişim*, Pegem Akademi, Ankara.

Karip, Emin (2012); <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/108586> (Erişim Tarihi: 04.12.2020).

Koçel, Tamer (2010); *İşletme Yöneticiliği*, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul.

Kösterelioğlu, Meltem ve Emrah Olukçu (2019); “Okul Yöneticilerinin Öğretimsel Liderlik Rollerini İle Öğretmenlerin Örgütsel Özdeşleşme Düzeylerinin İlişkisi,” *Uluslararası Liderlik Eğitimi Dergisi*, Cilt 2, Sayı 2, s.31-45.

Küçük, Mestan (2012); *İletişim*, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara.

MEGEP, (2015); *Etkili İletişim*; Millî Eğitim Bakanlığı, Ankara.

Metin, Hasan (2011); “Empatik İletişim ve Yönetişim,” *Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi*, Cilt 11, Sayı 32, s. 177-203.

Morgan, Argiro (1989); *Communication Skills for Teachers*, Paper Presented at the Annual Meeting of the Speech Communication Association.

Özgür, Sencer (2018); “Dönüşümsel Liderliğin Örgütsel Vatandaşlık Davranışına Etkisinde Örgütsel Güvenin Rolü,” Yayınlanmamış Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.

Özkan, Mustafa (2010); *İnsan, İletişim ve Dil*, Akademik Kitaplar, İstanbul.

Pehlive, Kevser Baykara (2005); “Öğretmen Adaylarının İletişim Becerisi Algıları Üzerine Bir Araştırma,” *İlköğretim Online*, Cilt 4, Sayı 2, s.17-23.

Serinkan, Celalettin (2012); *Liderlik ve Motivasyon*, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara.

Şişman, Mehmet (2014); *Öğretim Liderliği*, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara.

TDK, (2021); *Türk Dil Kurumu Sözlükleri*, <https://sozluk.gov.tr/>, (Erişim Tarihi: 30.10. 2021).

Temel, Eren (2016); “*Dönüşümcü Liderlik ve Psikolojik Güçlendirme Arasındaki İlişkide Örgütsel Özdeşleşmenin Aracılık Rolü: Nazilli’deki Kamu Kurumlarında Bir Uygulama*,” Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın.

Tetik, Semra (2014); “*Yerel Yönetimler Açısından Dönüştürücü Liderlik: Belediye Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma*,” *Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, Cilt 21, Sayı 1, s.267-280.

Toy, Sevgi (2007); “*Mühendislik ve Hukuk Fakülteleri Öğrencilerinin İletişim Becerileri Açısından Karşılaştırılması ve İletişim Becerileriyle Bazı Değişkenler Arasındaki İlişkiler*,” Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Yavuzer, Haluk (1988); *Çocuk Psikolojisi*, Remzi Kitapevi, İstanbul.

يشكل هذا الكتاب ثمرةً علمية قيّمة لـسيمنار المؤتمر الدولي التاسع عشر للمجتمع التربوي الذي انعقد في أنطاليا خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2025، بتنسيق من مجموعة سايبيلدر ودعم أكاديمي من جامعتي ماردن أرنتوكلو (تركيا) وقرطاج (تونس). وقد جمع هذا الحدث نخبة من الباحثين من تركيا وأحد عشر بلداً آخر، مما أتاح فضاءً حيويًا لتبادل الخبرات ومناقشة قضايا التربية في سياقات متعددة.

يضم هذا الكتاب مجموعة من الأبحاث التي تناولت أحدث الاتجاهات في التعليم، من التكنولوجيا التربوية والتعليم اللغات إلى سياسات التعليم المستدام والإرشاد النفسي والتربية الخاصة. ولا يُعدّ مجرد تجميع لأوراق علمية، بل مرجعاً يعكس تنوع التجارب وتكامل الرؤى بين الباحثين.

نأمل أن يقدم هذا العمل إضافة نوعية للباحثين والممارسين، وأن يساهم في تعزيز جسور التعاون العلمي الدولي في ميدان التربية.

ISBN - 978-625-98855-9-9